

REGLEMENTAREA DREPTULUI MINORILOR LA SECURITATEA INFORMAȚIILOR

REGULATION OF THE RIGHT OF MINORS TO INFORMATION SECURITY

CZU: 341.231.14-053.2:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895238>

Николай ЖЕКОВ¹

ABSTRACT. *The article analyzes the legal regulation of the mechanism for ensuring the information security of minors in the context of their protection from the negative information environment. The issues of protecting the rights of the child to a favorable information background, international standards that ensure the prevention of the dissemination of information potentially dangerous for children and adolescents. Analysis given of the current legislation of the Republic of Moldova on the information security of the child, its genesis, transformation and current development trends, which is important for understanding the essence and development directions of this area of the constitutional right to access to information.*

Keywords: *rights of minors, information, information security, negative information, freedom of information, right of access to information, positive restrictions, protection of children's information rights.*

АНОТАЦИЯ. *В статье дается анализ правового регулирования механизма обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в контексте их защиты от негативной информационной среды. Исследуются вопросы защиты прав ребенка на благоприятный информационный фон, международные стандарты, обеспечивающие предупреждение распространения информации потенциально опасной для детей и подростков. Дан анализ действующему законодательству Республики Молдова об информационной безопасности ребёнка, его генезиса, трансформации и современных тенденций развития что важно для понимания сущности и направлений развития данной области конституционного права на доступ к информации.*

Ключевые слова: *права несовершеннолетних, информация, информационная безопасность, негативная информация, свобода информации, право на доступ к информации, позитивные ограничения, защита информационных прав детей.*

Одним из аспектов права на доступ к информации является возможность его ограничения по определенным причинам.

В соответствии с положениями ст.4 ч.(2) Закона о доступе к информации [1] реализация прав на поиск, получение и ознакомление с официальной информацией может быть подвергнута ограничениям по специфическим причинам, соответствующим принципам международного права, в том числе охраны национальной безопасности или частной жизни лица.

¹ Николай ЖЕКОВ Докторант Молдавского Государственного университета ORCID: 0000-0002-4576-6873, avokej@mail.ru

Несовершеннолетний ребенок требует повышенного социального внимания, являясь субъектом, чью информационную безопасность как пользователя информации необходимо регламентировать особым образом.

С социально-правовой точки зрения дети представляют собой особую, со своими интересами, специальными правами и обязанностями социально-демографическую группу населения, нуждающуюся в силу психического и физического уровня развития в повышенном конституционно-правовом режиме обеспечения личной безопасности.

По этой причине основные права ребенка отличаются универсальным характером и признаются практически всеми государствами мира. Иными словами, каждое государство должно обеспечить минимальный стандарт неотъемлемых прав для каждого ребенка, вне зависимости от места его проживания, национальности, пола, гражданства, личных качеств и т. д.

Одним из основных документов, закрепляющим права ребенка, является Конвенция о правах ребенка (далее по тексту – Конвенция), принятая 20 ноября 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН [2].

Конвенция устанавливает, что любой ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в особой охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. Государства – участники Конвенции обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают соответствующие законодательные и административные меры.

Положения Конвенции основаны на том, что дети имеют право на особую заботу и помощь, ребенку необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Государствам необходимо выстраивать национальное законодательство таким образом, чтобы не только гарантировать соблюдение прав и свобод ребенка, но и обеспечивать создание условий, при которых такая атмосфера будет правильно формироваться. При формировании такого рода атмосферы юридический инструментарий государств ограничен, поскольку указанные ценности плохо поддаются регулированию правом.

Правовая защита таких ценностей заключается прежде всего в выявлении рисков разрушения указанной позитивной среды и обеспечении их профилактики юридическими средствами.

Следует отметить, что принятая в 1948 г. Всеобщая декларация прав человека предусматривает (ст.19): «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ» [3].

Несовершеннолетний ребенок или подросток, как и всякий человек, обладает этой же свободой, и те же правами её составляющими.

Вместе с тем нормы Всеобщей декларации прав человека должны применяться к ребенку в контексте положений Конвенции и, соответственно, свобода получать информацию и идеи любыми способами может в полной мере быть реализована лишь при условии, если она не ставит под угрозу возможности ребенка расти в атмосфере счастья, любви и понимания.

Одна из идей, закрепленных Конвенцией состоит в том, что несовершеннолетний должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности.

В свете данного принципа становится очевидно, что, стремясь уберечь ребенка от рисков информационной среды, нельзя просто взять и запретить ребенку доступ к информации. Самое сложное в данном вопросе поиск и нахождение компромисса отвечающего как интересам общества, так и правам несовершеннолетнего как будущего самостоятельного и полноправного члена этого общества.

Неограниченная доступность социальных сетей и информационных источников, в том числе Интернета обусловила его доступность для несовершеннолетних индивидов.

Вопросы защиты детей в информационной среде получили развитие и в документах Совета Европы.

22 апреля 1989 г., незадолго до принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка, на 425-м заседании Комитета министров Совета Европы были приняты Рекомендации государствам-членам №R(89)7 «О принципах распространения видеogramм, содержащих насилие, жестокость или порнографию». Одна из целей заявленных в документе – защита несовершеннолетних. Были сформулированы принципы, опираясь на которые государства смогут противостоять распространению видеозаписей, содержащих насилие, жестокость и порнографию, а также поощрение употребления наркотических веществ [1].

Система правовых мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия или эксплуатации, включая вовлечение в детскую порнографию, была закреплена еще одними Рекомендациями Комитета министров от 9 сентября 1991 года № R(91)11 «Относительно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, торговли детьми и несовершеннолетними» [2].

Влияние пропаганды насилия в средствах массовой информации стало предметом рассмотрения при выработке Рекомендаций Комитета министров Совета Европы № R(97)19 от 30 октября 1997 г. «Об изображении насилия в электронных средствах информации» Особое внимание в дан-

ном документе обращается на воздействие такой информации на молодежь [3].

Одним из международных документов, определившим развитие информационного законодательства в том числе и в нашей стране выступила Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 года [4]. В ней были сформулированы требования к телепрограммам, посягающим на права и интересы несовершеннолетних в сфере духовно-культурного и интеллектуального развития.

Европейская конвенция о трансграничном телевидении также установила пределы изготовления и использования рекламного контента с участием несовершеннолетних и контента, адресованного несовершеннолетним (реклама игрушек, сладостей, детских развлекательных центров и т.д.).

Конвенция о правах ребенка и документы Совета Европы заложили международно-правовую основу защиты несовершеннолетних от вредоносного информационного воздействия. В тоже время, основная роль в регулировании данной области по-прежнему принадлежит национальному законодателю обеспечивающему поиск эффективных решений по созданию и закреплению механизмов такой защиты.

Изучение зарубежного законодательства позволяет сделать вывод об общности применяемых подходов в вопросах регламентирования информационной безопасности несовершеннолетних: как правило, государства идут по пути разграничения информации по категориям в зависимости от влияния на ребенка и установления правил распространения информации, которая не рекомендована для несовершеннолетних либо доступ к ней запрещен [4].

При разработке национального законодательства, безусловно, были учтены и международные стандарты, и зарубежный опыт регулирования подобных отношений.

В соответствии с положениями ст.ст.49-50 Конституции Республики Молдова государство покровительствует детству, гарантируя для детей и молодежи особую поддержку в осуществлении своих прав.

Одновременно Основной закон запрещает эксплуатацию несовершеннолетних, использование их на работах, наносящих вред здоровью или нравственности либо подвергающих опасности жизнь или нормальное развитие [5].

Семейный кодекс развивает конституционный принцип, закрепляя в ст.53 право ребенка на защиту своих прав и законных интересов [6].

Законодательство об информационной безопасности несовершеннолетних начало формироваться с появлением Закона о правах ребенка [7].

Впоследствии был разработан ряд стратегических документов в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.

Первой по времени была принята Государственная программа по обеспечению прав ребенка [8] утвердившая перечень мероприятий и сроки их выполнения по реализации действий в интересах детей.

В 1998 г. был создан Национальный консилиум по защите прав ребенка при Правительстве Республики Молдова в целях применения Конвенции о правах ребенка и выполнения Закона о правах ребенка [9].

Национальный консилиум по защите прав ребенка, действующий и на сегодняшний день, является правительственным органом, призванным обеспечить разработку и внедрение политики по защите прав ребенка и семьи.

23 января 2002 г. Правительством Республики Молдова была утверждена Национальная концепция защиты ребенка и семьи [10] задачами которой явились обеспечение развития и реализации политики социальной защиты семьи и детей на национальном и местном уровнях, создание национальной системы мониторинга и оценки положения семьи и детей, развитие возможностей семьи и общества по предупреждению социальных рисков и др.

В 2003 г., дополнительно к Национальной концепции защиты ребенка и семьи была принята Национальная стратегия по защите ребенка и семьи [11], провозгласившая в качестве программных целей том числе развитие/гармонизацию законодательной базы в области защиты прав ребенка и семьи и обеспечение полноценной реализации Конвенции ООН и других национальных и международных нормативных актов по правам ребенка и семьи.

19 июля 2012 г. Координационным советом по телевидению и радио (ССА) было принято постановление №99 о соблюдении прав и защите ребенка в аудиовизуальных программах [12], выступившее по сути дела первым актом применения положений международных стандартов включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, устанавливающим конкретные организационные меры по обеспечению защиты несовершеннолетних в информационной среде, точнее, в её аудиовизуальном сегменте.

В частности решением ССА были установлены определенные запреты и ограничения радиовещателям находящиеся под юрисдикцией Республики Молдова, направленные на соблюдение прав на защиту достоинства, личной, частной и семейной жизни ребенка, устанавливающие, что при отображении событий с участием ребенка, а также при участии ребенка в аудиовизуальных программах должны быть учтены высшие интересы ребенка, чувствительность и уязвимость, характерные возрасту и свойственные его личности.

Так были запрещены любые вредные или дискриминационные ссылки на этническое происхождение, национальность, расу или религию ребенка,

прямое вещание аудиовизуальных программ с участием детей, за исключением культурных событий и спортивных соревнований, вещание любых указаний, которые могут привести к идентификации детей, замешанных в ситуации негативного характера, включительно в качестве жертвы или свидетеля, вещание программ, содержащих реконструкции преступлений, сцен насилия и других ситуаций негативного характера, в которых присутствуют дети, а также их интервью или декларации на интимные темы, в связи с драматическими обстоятельствами в обществе или семье, свидетелями которых они были.

Специализированное нормативное регулирование данной сферы начинается с принятием Закона о защите детей от негативного влияния информации [13].

В Законе о защите детей от негативного влияния информации были сформулированы основные принципы защиты и реализации высших интересов ребенка в сфере общедоступной информации, была определена необходимость обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних путем введения законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому, психическому, социальному, нравственному и духовному здоровью и развитию, а также от распространения печатной, видео- и аудиовизуальной продукции, электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщественное поведение и содержащих сведения порнографического характера.

Законодателем были учтены накопленный на момент его принятия зарубежный опыт обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних и международные стандарты в сфере законодательного регулирования оборота информационной продукции, представляющей потенциальный вред для детей и подростков.

Кроме того, была воспринята практика Европейского Суда по правам человека, который в своих решениях неоднократно признавал право государства принимать законы, ограничивающие распространение информации и идей, в том числе устанавливать контроль и классификацию информационной продукции, а при нарушении закона – применять штрафные меры, конфискацию и другие санкции, вплоть до уголовных, когда это необходимо в интересах защиты нравственности и благополучия детей, нуждающихся в особой охране в связи с недостатком зрелости или состоянием зависимости.

Закон дал определение многим терминам, уже использовавшимся в других правовых актах, но не имевших легальных дефиниций: «информация, оказывающая негативное влияние на детей», «компьютерная игра», «эротика» и т.д., что способствовало совершенствованию юридической техники и облегчению правоприменительной деятельности

Позитивной характеристикой принятия данного закона явилось объединение многих существовавших и до этого ограничений распространения информации, их детализация, конкретизация и систематизация.

Опираясь на вновь введенные определения, Закон установил запрет на распространение средствами масс-медиа информации, оказывающей негативное влияние на детей, которая прямо либо опосредовано позволяет идентифицировать или персонализировать несовершеннолетних вовлеченных в ситуации негативного характера (происшествия, преступления, сексуальное злоупотребление, физическое или психическое злоупотребление, семейные ссоры, самоубийства, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем и др.).

Одновременно в целях ограничения распространения информации, оказывающей негативное влияние на детей были введены нормативные обязанности для вещательных организаций предоставлять общественности достаточную информацию о времени вещания, устанавливать рекомендации, а также звуковые и визуальные предупреждения с тем, чтобы программы, просматриваемые или прослушиваемые в семье или детьми самостоятельно, не влияли на их физическое, умственное, духовное или нравственное развитие.

Законом был реализован дифференцированный подход в обеспечении информационных прав и свобод детей в зависимости от их возраста и вида информационной продукции путем определения для каждой возрастной категории требования к содержанию информационной продукции в соответствии с характером и степенью ее воздействия на здоровье и развитие детей разных возрастных групп с учетом нормативного уровня их биологического, психофизиологического и психического развития.

В 2014 г. Правительством была разработана и утверждена Стратегия по защите ребенка на 2014-2020 годы [14], впоследствии дополненная Планом действий на 2016-2020 годы [15] которая основываясь на анализе сложившейся ситуации, рисков обеспечения безопасности и социологических исследованиях (например, исследование о безопасности детей, пользующихся услугами Интернета «Дети Республики Молдова одни и в безопасности в режиме он-лайн?» (2011)) сформулировала ряд задач и мероприятий направленных на создание системы информационной безопасности и защиты детей от негативной информации (разработка и продвижение материалов по информированию и предупреждению в области интернет-безопасности детей, предоставляемых посредством интернет-платформы, разработка минимального набора обязательных правил для поставщиков интернет-услуг и набора рекомендаций относительно механизмов саморегулирования в отношении ограничения доступа к информационному пространству с содержанием, имеющим потенциально негативное воздействие на психику ребенка,

организация национальных кампаний для повышения осведомленности по вопросам безопасного и ответственного использования Интернета для детей, родителей и широкой общественности).

В настоящее время принята и исполняется согласно утвержденному плану действий Национальная программа защиты ребенка на 2022–2026 годы [16] предусматривающая, в том числе разработку Национального плана онлайн безопасности детей со сроком реализации, в будущем 2023 г.

Последним по времени появления нормативным документом, ориентированным на регламентацию вопросов в области обеспечения информационной безопасности детей является правительственная концепция Информационной системы в области защиты ребенка [17] выполняющей роль государственного информационного ресурса о потоках регистрации, взятия на учет, оказания помощи, направления, мониторинга и отчетности по делам детей, а также для расчета показателей мониторинга производительности в области защиты ребенка.

Социальная потребность в появлении и развитии национального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обусловлена особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию.

Сложившаяся, причем во многом стихийно, агрессивная и бесконтрольная информационная среда порой оказывает на несовершеннолетних растлевающее и психотравмирующее воздействие, побуждает их к насильственному, жестокому, антиобщественному поведению, способствует усвоению ими криминальных норм и ценностей, совершению правонарушений, их виктимизации, обращению в жертвы сексуальной эксплуатации, торговли людьми и иных тяжких преступлений.

Соответственно отечественное законодательство преследует цели нейтрализации вредных и отрицательных влияний и воздействий информационной среды путем ограничения доступа к определенному контенту, способному причинить вред здоровью и развитию ребенка.

В этой связи следует отметить, что для достижения поставленных стратегических целей и реализации обозначенных в вышеуказанных стратегических документах направлений важно качественное правовое обеспечение, создание правовых механизмов блокирования информационных источников проникновения в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других явных антиобщественных тенденций и их проявлений.

Библиография:

1. Закон о доступе к информации № 982 от 11.05.2000 (Мониторул Официал 88-90/664, 28.07.2000)
2. Конвенция от 20.11.89 о правах ребенка (Tratate internationale 1/51, 1998)
3. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48 (Tratate internationale 1/11, 1998)
4. Европейская конвенция от 05.05.89 о трансграничном телевидении (Tratate internationale 38/133, 2006)
5. Конституция Республики Молдова от 29.07.94 (Мониторул Официал 1 от 12.08.1994)
6. Семейный кодекс Республики Молдова от 26.10.2000 (Мониторул Официал 47-48/210 от 26.04.2001)
7. Закон о правах ребенка от 15.12.1994 (Мониторул Официал 13/127, 02.03.1995)
8. Постановление 679/06.10.95 об утверждении Государственной программы по обеспечению прав ребенка (Мониторул Официал 71-72/586, 21.12.1995)
9. Постановление 106/30.01.98 о создании Национального консилиума по защите прав ребенка (Мониторул Официал 24-25/176, 19.03.1998)
10. Постановление 51/23.01.2002 об утверждении Национальной концепции по защите ребенка и семьи (Мониторул Официал 17-19/121, 31.01.2002)
11. Постановление 727/16.06.2003 об утверждении Национальной стратегии по защите ребенка и семьи (Мониторул Официал 126-131/774, 27.06.2003)
12. Постановление N99 от 19.07.2012 о соблюдении прав и защите ребенка в аудиовизуальных программах (Мониторул Официал 177-180/1081, 24.08.2012)
13. Закон о защите детей от 07.03.2013 от негативного влияния информации (Мониторул Официал 69-74/221, 05.04.2013)
14. Постановление 434/10.06.2014 об утверждении Стратегии защиты ребенка на 2014-2020 годы (Мониторул Официал 160-166/481, 20.06.2014)
15. Постановление 835/04.07.2016 об утверждении Плана действий на 2016-2020 годы по внедрению Стратегии защиты ребенка на 2014-2020 годы (Мониторул Официал 204-205/905, 12.07.2016)
16. Постановление 347/01.06.2022 об утверждении Национальной программы защиты ребенка на 2022–2026 годы и Плана действий по ее выполнению (Мониторул Официал 194-200/492, 01.07.2022)

17. Постановление 446/29.06.2022 об утверждении Концепции Информационной системы в области защиты ребенка (Мониторул Официал 201-207/518, 08.07.2022)

Электронные ресурсы:

1. Рекомендации Комитета министров Совета Европы государствам-членам № R (89) 7 «О принципах распространения видеограмм, содержащих насилие, жестокость или порнографию» (принята 22 апреля 1989 г. на 425-м заседании представителей министров) // СПС «Консультант Плюс».
2. Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 9 сентября 1991 года № R(91) «Относительно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, торговли детьми и несовершеннолетними» (рекомендации Комитета министров Совета Европы от 9 сентября 1991 г. № R(91)11) // СПС «Консультант плюс»
3. Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (97)19 «Об изображении насилия в электронных средствах информации» (рекомендации Комитета министров Совета Европы от 30 октября 1997 г. № R(97)19) // СПС «Консультант плюс».
4. Елизаров В.Г. и др. Анализ международного и зарубежного опыта правового регулирования информационной безопасности детей и подростков // https://rkn.gov.ru/docs/1_Razdel_10.pdf.